
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.001.36

DOI 10.5281/zenodo.10908022

ДИНАМИКА ВВП И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВА

DYNAMICS OF GDP AND POPULATION AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE OF THE STATE

АНИСИМОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

ANISIMOV ANDREY LEONIDOVICH,

candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

В данной статье рассмотрена проблема выявления взаимосвязи и динамики внутреннего валового продукта и численности населения страны. Проведен сравнительный анализ динамики внутреннего валового продукта и численности населения России за период 2000-2023 гг. Сформулированы основные положения, связывающие влияние размера внутреннего валового продукта и численности населения страны. Динамика внутреннего валового продукта и численности населения определена как фактор экономической безопасности государства и устойчивого развития его социальной сферы. Сделан вывод о прямой зависимости между демографической ситуацией и экономической безопасностью государства.

This article examines the problem of identifying the relationship and dynamics of the gross domestic product and the population of the country. A comparative analysis of the dynamics of the gross domestic product and the population of Russia for the period 2000-2023 is carried out. The main provisions linking the influence of the size of the gross domestic product and the population of the country are formulated. The dynamics of gross domestic product and population is defined as a factor of economic security of the state and sustainable development of its social sphere. It is concluded that there is a direct relationship between the demographic situation and the economic security of the state.

Ключевые слова: ВВП; численность населения; рост населения; динамика; экономическая безопасность; развитие.

Key words: GDP; population size; population growth; dynamics; economic security; development.

Проблема выявления взаимосвязи динамики внутреннего валового продукта (далее – ВВП) и численности населения страны объективно является одной из ключевых, в том числе – в контексте экономической безопасности и устойчивого развития соци-

альной сферы практически любого современного государства. При этом автор имеет в виду не любое государство, а то, решение для которого именно социальных проблем является одной из первоочередных и первостепенных задач. Несомненной аксиомой является тесная взаимосвязь и взаимовлияние демографической и экономической ситуации.

Вполне понятной является также ситуация, при которой демографические изменения, в том числе – в количественном составе населения страны, повлекут за собой соответствующие (положительные или отрицательные) экономические и социальные последствия [2], что не может не сказаться на экономической безопасности государства и устойчивом развитии социальной сферы.

Справедливо считая общий объем ВВП одним из элементов государственного суверенитета и экономической безопасности страны, особенно при наличии положительной динамики его (ВВП) роста, можно говорить и о возможности устойчивого развития социальной сферы такого государства.

Кроме этого, следует отметить и такой важнейший ресурс или источник экономической безопасности государства, как численность населения, опять же при наличии соответствующей положительной динамики – динамики роста населения страны.

Отсюда возникает гипотеза о наличии взаимосвязи ВВП и его динамики с численностью и динамикой населения конкретного государства. По мнению автора, в данном случае должна наблюдаться прямая и пропорциональная взаимосвязь между рассматриваемыми показателями, то есть рост численности населения должен сопровождаться соответствующим увеличением объема ВВП и наоборот: увеличение объемов ВВП является одним из факторов роста численности населения. Напомним, что речь идет о современном, развитом, социальном государстве, одной из главных задач которого является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Тем не менее, у исследователя рассматриваемой проблемы возникает несколько вопросов, ответы на которые, с одной стороны, лежат на поверхности, а с другой ситуация не кажется столь однозначной. Например, рост населения в современном, развитом государстве влечет за собой и соответствующий рост ВВП, однако с точки зрения объема ВВП на душу населения не все может укладываться в такое соответствие. Также может возникнуть вопрос о том, что первично – рост ВВП или рост населения. Иными словами, утверждение о том, что рост экономики (и рост ВВП) влечет за собой рост населения не является однозначным. С другой стороны, тезис о росте населения и обязательном росте ВВП (особенно в расчете на душу населения) также таковым не является, хотя, применительно к социальным государствам на примере Швеции, Германии, России данные утверждения будут скорее однозначными. Не требует особых доказательств утверждение о том, что рост экономики влечет за собой рост доходов населения, уверенность последнего в своем будущем, что должно положительным образом сказаться и на его численности. Однако следует учитывать проблему неравенства в распределении доходов (и ВВП соответственно), то есть лишь «эффективный» рост ВВП, при котором доходы распределяются более или менее «справедливо», может являться стимулом роста населения. Если же имеется значительное неравенство в распределении доходов, то такая ситуация при росте ВВП не будет способствовать однозначному увеличению количества населения.

Кроме того, следует учитывать, что «формальный» ВВП, полученный за счет производства продукции (товаров, работ, услуг), которая не приносит реальную пользу (полезность) населению (например, «бесконечное» строительство жилых домов), не будет являться стимулом роста населения.

Здесь следует отметить ряд принципиальных моментов, так как в теории данного вопроса имеются два противоположных подхода.

Первый подход основан на том, что одним из важных факторов социально-

экономического развития страны является демографическая ситуация. Увеличение количества населения, хотя и влечет за собой соответствующее увеличение рабочей силы, но способствует, при этом, снижению качества трудовых ресурсов и создает определенные проблемы в сфере их (трудовых ресурсов) использования. Соответственно, имеет место снижение расходов государства на здравоохранение, образование и иные подобные расходы, что напрямую, по мнению автора, связано с проблемой ограниченности ресурсов. Понятно, что в данном случае речь идет, в первую очередь, о снижении государственных ресурсов (и размере ВВП, естественно) в расчете на душу населения [3]. По мнению авторов данной концепции, отсутствие ограничений роста населения приводит к его увеличению в геометрической прогрессии, тогда как ресурсы государства, если и будут увеличиваться, то лишь в прогрессии арифметической [3].

В соответствии со вторым подходом, одним из важных факторов социального и экономического развития государства является именно демографическая ситуация в стране. Таким образом, увеличение количества населения способствует экономическому развитию государства и его техническому прогрессу, что не снижает содержание и наполнение жизненных стандартов и качества жизни. На таком подходе основана концепция «экономии на масштабе», в соответствии с которой имеет место прямое влияние количества населения на экономическое развитие страны [3].

На рис. 1 автором представлена динамика ВВП и численности населения России за период 2000-2023 гг.

2023	171041,0	146,424	2023
2022	155350,4	146,980	2022
2021	135773,8	146,171	2021
2020	107658,2	146,748	2020
2019	109608,3	146,780	2019
2018	103861,7	146,880	2018
2017	91843,2	146,804	2017
2016	85616,1	146,544	2016
2015	83087,4	146,267	2015
2014	79030,0	143,666	2014
2013	72985,7	143,347	2013
2012	68103,4	143,056	2012
2011	60114,0	142,865	2011
2010	46308,5	142,833	2010
2009	38807,2	142,737	2009
2008	41276,8	142,747	2008
2007	33247,5	142,862	2007
2006	26917,2	143,236	2006
2005	21609,8	143,801	2005
2004	17027,2	144,333	2004
2003	13208,2	144,963	2003
2002	10830,5	145,649	2002
2001	8943,6	146,303	2001
2000	7305,6	146,890	2000

ВВП, млрд руб. [6]

Численность населения, млн чел. [1]

Рис. 1. Динамика ВВП и численности населения России за период 2000-2023 гг.

На основании рис. 1 следует отметить, что оба рассмотренных подхода имеют на то определенные основания. Так, с 2000 по 2009 годы в России имел место рост объемов ВВП [1] с одновременным снижением количества населения [6], начиная с 2010 по 2018 годы при росте ВВП [1] наблюдался также и рост населения страны [6], но с 2019 года по сегодняшний день имеет место продолжение роста ВВП [1] с одновременным снижением количества населения [6]. Данная неоднозначная ситуация свидетельствует о том, что на соотношение объемов ВВП и количества населения влияние оказывает целый ряд факторов и, в ряде случаев, имеет место первый из представленных выше подходов, а в ряде случаев – второй подход.

Автор придерживается второго подхода, особенно исходя из того, что речь идет, как было сказано выше, о современном, развитом, социальном государстве, одной из главных задач которого является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Исходя из такой концепции социального государства, последнее будет вынуждено изыскивать необходимые ресурсы для производства все более увеличивающегося объема общественных благ, и, не в последнюю очередь, «чистых общественных благ», хотя и «смешанные общественные блага», такие как, например, образование и здравоохранение никуда не исчезают. Здесь возникает, возможно, вопрос о том, входят ли общественные блага в состав ВВП или в его создании такие блага никакого участия не принимают. Сразу отметим, что «ВВП исключает нерыночные транзакции, но рыночная транзакция здесь не означает, что транзакции являются частными» [4]. Исходя из этого, расходы государства, например, на то же здравоохранение и образование, «считаются рыночной транзакцией для целей расчета ВВП» [4]. Эти и иные, подобные виды и направления расходов государства, «будут учтены при расчете ВВП, который учитывает государственные расходы» [4].

Таким образом, прослеживается прямая взаимосвязь между демографической ситуацией в стране и экономической ситуацией: рост экономики (и, соответственно, ВВП) способствует улучшению демографических показателей и наоборот [5]. Влияние населения на ВВП определяется не только его (населения) количественным составом, но и его возрастным и образовательным уровнем [5]. В любом случае, демографическая ситуация в стране имеет прямое отношение к экономической безопасности государства и устойчивому развитию его социальной сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВВП России по годам: 1991-2023. Объем и динамика. URL: <http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam>.
2. Каюков В.В., Мельчакова Ю.Л. Взаимосвязь демографических процессов с состоянием экономики // Экономика, управление, финансы: материалы III Международной научной конференции: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Молодой ученый", 2014. С. 177-180. EDN SWKKLD
3. Рост населения и экономический рост. URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017030901>.
4. Фактчекинг: как связаны ВВП и продолжительность жизни. URL: <https://www.hse.ru/expertise/news/871583158.html>.
5. Хамер Г.В., Глотова У.Р. Демография и экономика России: динамика взаимовлияния // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 7(101). С. 204-208.
6. Численность населения России по годам: 1992-2023. URL: <http://global-finances.ru/chislennost-naseleniya-rossii-po-godam>.

© Анисимов А.Л., 2024.